

Литература и лингвистический анализ художественного текста

Научная статья

УДК 81`373.611

DOI: 10.5281/zenodo.20476134

О. Ю. Печенкина, Д. И. Торопыно © 2026

¹⁻²Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Брянский государственный университет им. акад. И. Г. Петровского»

¹ORCID 0000-0001-9558-7446

²ORCID 0009-0007-7946-8966

СТРУКТУРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ И СЕМАНТИЧЕСКАЯ ДЕРИВАЦИЯ ДЕНДРОНИМИЧЕСКОЙ ЛЕКСИКИ В ПОЭЗИИ А. К. ТОЛСТОГО

Эта статья доступна по лицензии Attribution 4.0 International
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.ru>

В настоящем исследовании анализируется структурная организация и семантическая деривация дендронимической лексики в поэзии А. К. Толстого. Рассматриваются функции фитонимов как элементов поэтической системы, включая их роль в создании ландшафтных образов, передаче психоземональных состояний лирического субъекта и репрезентации культурно-исторических кодов. Особое внимание уделяется метафорическому потенциалу дендронимов, их связи с мифологическим субстратом, а также использованию архаизированных форм и экзотических номинаций. Исследование опирается на анализ конкретных стихотворений и выявляет, как выбор фитонима и его контекстуальное окружение служат для экспликации авторского мировосприятия, философских идей и эстетических установок.

Ключевые слова: дендронимы, лексика, поэзия, семантика, антропоморфизм, А. К. Толстой.

Для цитирования: Печенкина, О. Ю. Структурная организация и семантическая деривация дендронимической лексики в поэзии А. К. Толстого / О. Ю. Печенкина, Д. И. Торопыно // Новые горизонты русистики. — 2026. — № 1. — С. 81–90. — <https://doi.org/10.5281/zenodo.20476134>.

Введение. С архаических этапов антропогенеза природная среда выступала доминантным фактором жизнедеятельности человека, определяя его экзистенциальную зависимость от внешнего мира. В процессе накопления эмпирического опыта и освоения объектов окружающей действительности формировались этноботанические знания. Тесный синкретизм человека и природы способствовал сакрализации флоры: растения интегрировались как в утилитарно-бытовую, так и в ритуально-обрядовую сферы деятельности. Наделение объектов флоры магическими и амбивалентными свойствами (способностью к исцелению или провоцированию деструктивных состояний) детерминировало мифологизацию не только самих растений, но и их номинаций. Акты именованья базировались на выделении релевантных дескриптивных признаков, служивших маркерами для идентификации объектов.

Данная совокупность номинаций образует лексико-семантический пласт, обозначаемый термином фитонимы, который, по мнению ряда исследователей, представляет собой один из древних уровней лексической системы языка.

Понятие фитоним вошло в лингвистику в 70-х годах XX века, но при этом до настоящего времени оно характеризуется отсутствием унифицированной дефиниции. В современной науке сосуществуют узкая и широкая трактовки данной терминологической единицы. В рамках настоящего исследования за основу принято определение

А. Д. Летовой, согласно которому фитоним представляет собой «семантическую общность наименований деревьев, трав, кустарников, цветов, ягод, овощных и иных культур» [3, с. 31].

Проблема систематизации данного лексического пласта нашла отражение в многочисленных классификациях, базирующихся на различных когнитивных и семантических параметрах.

Так, в концепции В. В. Сальниковой тематическая группировка фитонимов выстраивается с опорой на специфику языковой картины мира ребенка, выделяя такие категории, как деревья, кустарники, травянистые растения, грибы и части растений [5, с. 157].

И. С. Зварыкина, исследуя региональный фитонимикон, предлагает таксономию, основанную на географических и перцептивных критериях: дескрипция внешнего облика, локус произрастания и ассоциативное сходство с иными природными реалиями [2, с. 34].

В одной из статей К. И. Шарафадина исследует флористические символы как особый аллегорический код в рукописных альбомах первой половины XIX века — популярном жанре любовной, полусалонной культуры того времени [10]. Эти альбомы объединяли стихи, рисунки, музыкальные ноты, вырезки и цветочные композиции, и служили формой личного общения, особенно среди женщин и интеллигенции.

Фундаментальный подход представлен в «Русском семантическом словаре» под редакцией Н. Ю. Шведовой, где классификация номинаций растительных организмов строится на принципах системных противопоставлений. Автор выделяет общие обозначения (дифференцируемые по характеру произрастания и свойствам), а также иерархические группы высших и низших растений и грибов [4, с. 514].

В современных лингвистических исследованиях особое место занимает анализ авторских классификаций фитонимической лексики. Так, Ю. А. Дьяченко, исследуя функционирование фитонимов в художественном тексте, предлагает многоуровневую систему, базирующуюся на семантической широте и функциональной направленности номинаций:

1. родовые именованья (архилексемы: дерево, трава, куст);
2. собственно фитонимы (видовые и сортовые названия флоры: береза, вьюнок, астра);
3. миконимы (номинации грибов: боровик, опенок);
4. партитивные фитонимы (номинации структурных элементов растения: ветка, ствол, корень);
5. коллективные номинации (обозначения совокупностей растительных объектов: березняк, черемушник) [1, с. 39].

Диахронический анализ фитонимии позволяет проследить глубокую интеграцию природных реалий в духовный континуум народа. Еще в 1861 году Ф. И. Буслаев постулировал наличие корреляции между номинацией растений и мифопоэтическим сознанием, заложив основы для изучения мифологических детерминант в осмыслении природы. В том же направлении работал М. Забылин, который в ходе анализа русского фольклора эксплицировал функциональную роль фитонимов в системе народных поверий и апотропеической магии (оберегов). Автор приводит примеры использования фитонимических объектов в рамках промысловой магии, где конкретным растениям приписывалась способность обеспечивать результативность охоты.

Этимологический ракурс исследования фитонимов, представленный в работах В. А. Меркуловой, акцентирует внимание на словообразовательных моделях и семантической деривации. Исследователь отмечает отсутствие жесткой денотативной закреплённости фитонима: номинация одного и того же объекта может варьироваться в зависимости от актуализируемого признака, что свидетельствует о полисемантической и функциональной лабильности данного пласта лексики.

Аксиологический потенциал фитонимии подчеркивается в работах Т. И. Вендиной, которая рассматривает акт номинации как способ экспликации ценностных ориентаций

этноса. Изучение фитонимов в данном контексте позволяет реконструировать этнопсихологический портрет носителей языка и понять специфику их мировосприятия.

В конце XX века научный интерес сместился в сторону этнолингвистической парадигмы. Академик Н. И. Толстой рассматривал растительный мир через призму символической репрезентации, где флоре приписывались антропоморфные свойства. Мифологизация природы привела к выводу о том, что «язык и его категории способствуют возникновению мифологического мышления и мифологических представлений» [6, с. 217].

Сакрализация объектов флоры и поиск в них метафизических смыслов стали центральными темами в исследованиях А. В. Часовниковой. Автор трактует фитонимические номинации как отражение синкретичного мировосприятия, в котором языческие архетипы контаминируются с христианскими образами. Из этого следует, что фитонимикон выступает как сложный символический код, раскрывающий специфику познания окружающей действительности через призму духовной традиции [9, с. 11].

Таким образом, фитонимы выступают связующим звеном в системе лексем, обладающих семантической близостью и объединенных общим понятийным признаком. Номинация объектов флоры становится средством вербализации экстралингвистического контекста. Являясь значимыми компонентами лексической системы, фитонимы вызывают прагматический и аксиологический (оценочный) интерес в сознании носителя языка. Современные исследования подтверждают, что язык выступает кумулятивным механизмом, аккумулирующим и транслирующим культурно-языковое наследие.

В рамках лингвистического анализа художественного текста исследователи обращаются к идиостилю авторов, стремясь проследить динамику культурных смыслов и специфику творческого мышления. Через изучение флористической лексики эксплицируются способы восприятия и эстетической оценки мира, присущие конкретному писателю или поэту. Мир природы в литературном наследии становится источником формирования сложных символических систем и ассоциативных рядов.

Цель настоящего исследования заключается в комплексном анализе дендронимической лексики в поэтических текстах А. К. Толстого с позиций ее структурной организации и семантической деривации, то есть в выявлении особенностей словоупотребления, словообразования и смысловых трансформаций, которые приобретают дендронимы в художественном мире поэта.

В связи с чем можно поставить следующие задачи исследования:

1. Выявить и систематизировать корпус дендронимических единиц, представленных в поэтических произведениях А. К. Толстого, с учетом их лексико-грамматических характеристик и частотности употребления.
2. Описать структурную организацию дендронимической лексики: классифицировать единицы по словообразовательным моделям, выделить морфологические особенности и способы номинации.
3. Проанализировать контекстуальное употребление дендронимов, определить их сочетаемость с другими лексическими единицами и роль в построении художественных образов.
4. Выявить случаи семантической деривации дендронимической лексики в поэтических текстах, описать типы переносов (метафора, метонимия) и их функции в создании символического плана произведения.

Материалы и методы исследования.

В рамках настоящего исследования анализировался лексико-семантический состав дендронимической лексики в поэтическом корпусе А. К. Толстого, охватывающем произведения, написанные в период с 1840-х по 1870-е годы. В качестве основного материала использовались тексты лирических стихотворений, в которых упоминаются деревья и кустарники как элементы природного ландшафта. Корпус был сформирован на основе собрания сочинений поэта в трех томах, изданного в Москве в 1982 году, а также с учетом критических изданий, подготовленных в конце XX – начале XXI века. Отбор

дендронимов осуществлялся по принципу прямого номинативного употребления названий деревьев (например, «береза», «дуб», «тополь», «сосна», «ива», «липа» и др.), а также по наличию метафорических и символических переосмыслений, связанных с растительной образностью. В исследование включались как полнозначные имена существительные, так и прилагательные, образованные от них (например, «берёзовый», «дубовый»), если они несли стилистическую или семантическую нагрузку, релевантную тематике природы и её художественного осмысления.

Методологическая основа работы сочетает лингвистический анализ с элементами структурно-семантического и поэтического исследования. Применялся метод контекстуального анализа, позволяющий выявить не только частотность употребления тех или иных дендронимов, но и характер их вхождения в поэтическую ткань: в качестве центрального образа, фонового элемента, эпитета или метафоры. Особое внимание уделялось семантической деривации — процессу расширения и трансформации исходного значения дендронима в поэтическом тексте. Для этого использовалась методика семантического компонентного анализа, включающая выделение лексико-семантических признаков (например, «высота», «устойчивость», «гибкость», «долговечность», «свет» / «тьма»), которые затем интерпретировались в контексте художественного замысла. Дополнительно применялся метод ассоциативного анализа, направленный на выявление культурно значимых коннотаций, связанных с каждым деревом в русской литературной традиции и в личной образной системе А. К. Толстого.

Структурная организация дендронимической лексики рассматривалась на нескольких уровнях: лексико-грамматическом (виды словообразовательных моделей, типы дериватов), синтаксическом (характер синтаксических конструкций, в которых употребляются дендронимы — например, метафорические сравнения, олицетворения, метонимии) и стилистико-поэтическом (роль ритма, звукописи, эпитетов и эллипсисов в актуализации дендронимического образа). Особое внимание уделено феномену семантической трансформации: например, как нейтральное название «тополь» в стихотворении «Утро» приобретает символическое значение одиночества и тоски благодаря сочетанию с эпитетами «высокий», «одинокий» и ритмической изолированности строки. Анализ проводился с опорой на принципы структурной поэтики Ю. М. Лотмана и традиции лингвопоэтического анализа, разработанные в отечественной филологии. В результате была выстроена типология дендронимических образов в поэзии Толстого, отражающая их эмоционально-оценочную направленность, символическую насыщенность и функциональную роль в поэтическом высказывании.

Основная часть. В языке поэзии нашего земляка А. К. Толстого дендронимическая лексика подвергается глубокой концептуализации, выходя за пределы чисто дескриптивной функции. Его художественная система характеризуется синкретизмом природных реалий и ментальных процессов, что превращает каждое упоминание дерева или кустарника в сложную метафорическую конструкцию. Далее в работе будут подробно рассмотрены специфические способы семантической деривации дендронимов и их роль в формировании философско-эстетического континуума произведений поэта, начиная с анализа ключевых фитоморфных образов.

Так, в стихотворении «Вырастает дума, словно дерево...» (1858) поэт выстраивает развернутую аллгорию, где рациональный мыслительный акт уподобляется вегетативному циклу. Автор подчеркивает онтологическую масштабность возникновения идеи через развернутую фитоморфную метафору: «Вырастает дума, словно дерево, / Вроет в сердце корни глубокие, / По поднебесью ветвями раскинется, / Задрожит, зашумит тучей листьев...» [7, с. 55]. Каждый элемент фитонима в данном контексте коррелирует с определенной стадией когнитивного процесса: корень символизирует ментальную укорененность, ветви — когнитивную экспансию (разрастание мысли), а листва — многообразие и динамику интеллектуальных операций. Примечательно использование Толстым архаизированной формы «листвий» с йотированной вокализацией

в предпоследнем слоге. Данный стилистический прием является намеренной апелляцией к фольклорной традиции, усиливающей этнокультурный компонент произведения.

В ином контекстуальном векторе образ дерева у Толстого выступает медиатором состояния статического покоя и безмятежности, транслируемого из природной среды в психологическое состояние лирического субъекта: «Не пенится море, не плещет волна, / Деревья листьями не двинут, / На глади прозрачной царит тишина, / Как в зеркале мир опрокинут...» [7, с. 54]. Здесь фитоним *листв* (в форме *листами*) маркирует абсолютную тишину, становясь визуальным и аудиальным индикатором гармонии мироздания.

В лингвопоэтической системе Толстого лексема *листв* приобретает дополнительные коннотативные значения, выступая в роли психоэмоционального коррелята человеческой души. В стихотворении «Не ветер, вея с высоты...» (1851/1852) данный фитоним метафорически репрезентирует лабильность и хрупкость внутреннего мира субъекта: «Моей души коснулась ты — / Она тревожна, как листья, / Она, как гусли, многострунна...» [7, с. 23]. Образ «листов» здесь транслирует модус уязвимости и высокой сензитивности лирического героя.

В пласте высокой лексики автора фиксируется использование формы *деревцо*, придающей высказыванию торжественно-меланхолический модус. В стихотворении «Деревцо мое миндальное...» (1857/1858) образ цветущего *миндаля* апеллирует к библейской экзегетике, символизируя бренность земного существования и неизбежность возрастной инволюции: «Деревцо мое миндальное / Все цветами убирается, / В сердце думушка печальная / Поневоле зарождается...» [8, с. 142].

Большую часть фитонимического кода Толстого составляют дендронимы. Так, лексема *липа* выступает как инструмент ретроспекции, объективируя модус ностальгии по утраченному топосу «родового гнезда»: «Я помню дом и пестрые узоры / Вокруг окон, / Под тенью лип душистых разговоры — / Все это сон!...» [8, с. 132]. Дендрологический образ липы маркирует границу между реальным настоящим и онейрическим (сновидческим) прошлым. Аналогичную функцию выполняет пространственный образ степи, вербализующий масштаб утраченного лирическим субъектом края.

В стихотворении «Дождя отшумевшего капли...» (1840) образ *клена* функционирует как медиатор между темпоральными пластами прошлого и настоящего: «Сидел я под кленом и думал, / И думал о прежних годах...» [7, с. 16]. Дерево в данном контексте становится свидетелем внутренней трансформации души, фиксируя переход от юношеских иллюзий к зрелому осознанию экзистенциального несовершенства мира.

В ряде произведений персонификация объектов флоры (клен, дуб, береза) способствует формированию элегического хронотопа. Осенняя палитра и приписывание растениям способности к эмоциональной экспрессии («стряхают слезы») коррелируют с меланхолическим мироощущением автора: «... Там покрасневший клен, / Еще зеленый дуб и желтые березы / Печально на меня свои стряхают слезы...» [7, с. 46].

Особое место в идиостиле автора занимают экзотические фитонимы. Так, лексема *лавр* интегрирована в эстетизированное описание южного ландшафта, выступающего как объект созерцания лирического субъекта: «Как чудесно хороши вы, / Южной ночи красоты: / Моря синего заливы, / Лавры, скалы и цветы!...» [8, с. 106]. В данном контексте фиксируется аксиологическая дихотомия: величественность природного континуума противопоставляется прозаичности и дисгармонии его временных обитателей: «Но мешают мне немножко / Жизнью жить среди этих стран: / Скорпион, сороконожка / И фигуры англичан» [8, с. 106].

В иной лингвопоэтической парадигме образ лавра подвергается сакрализации. Апелляция к античному мифологическому субстрату (образ богини Дианы) наделяет фитоним божественными атрибутами: «И лавр, Дианою храним, / В лучах полудня зеленеет / Над морем вечно голубым» [8, с. 102]. Символика лавра как атрибута триумфа позволяет автору эксплицировать идею победы витальных сил над хтоническим холодом («суровой зимней природой»).

Фитоним *кипарис* в поэтике Толстого выступает в роли защитного локуса — места обретения покоя и завершения телеологического пути: «Добрый конь мой, ободрися, / Ускори ленивый бег, / Там под сенью кипариса / Ждет нас ужин и ночлег!..» [8, с. 132].

В стихотворении «О друг, ты жизнь влачишь, без пользы увядая...» (1858) лексема *тополь* используется для построения онтологической параллели с быстротечностью человеческого существования: «О друг, ты жизнь влачишь, без пользы увядая, / Пригнутая к земле, как тополь молодая; / Поблекла свежая ветвей твоих краса, / И листья кроет пыль и дольная роса...» [7, с. 45]. С лингвистической точки зрения примечательно использование фитонима *тополь* в женском роде. Несмотря на несоответствие современным литературным нормам, данная форма фиксируется словарями как архаическая (Д. Н. Ушакова). В идиостиле Толстого данный выбор детерминирован не только требованиями метрики и рифмы, но и стремлением к сохранению поэтического колорита предшествующей эпохи.

Метафорическое отождествление женского образа с миром флоры продолжается в стихотворении «Ты жертва жизненных тревог...» (1858), где героиня уподобляется цветку яблони: «Ты словно яблони цветы, / Когда их снег покрыл тяжелый: / Стряхнуть тоску не можешь ты, / И жизнь тебя погнула долу...» [7, с. 48]. В данном контексте фитоним выступает символом хрупкости и экзистенциальной незащитности перед деструктивным воздействием внешних обстоятельств («тяжелый снег»).

В поздней лирике Толстого природа часто выступает как эмоциональный резонанс внутренних переживаний автора. Фитонимы *верба*, *лес* и *цветы* подвергаются глубокой персонификации, становясь субъектами чувственного восприятия: «Нам вестью лес о ней шумит отрадной, / О ней поток гремит струею хладной / И говорят, качаясь, цветы. / И любим мы любовью раздробленной / И тихий шепот вербы над ручьем...» [7, с. 50].

Завершают дендрологическую парадигму образы ивы, куста и забытого сада, маркирующие топос разрушенного «родового гнезда». Семантика упадка и разрыва культурной преемственности эксплицируется через партитивный образ «поникишей главы» ивы: «Стоит опустелый над сонным прудом, / Где ивы поникли главой, / На славу расстреллем строенный дом, <...> Сокрытый кустами, в забытом саду / Тот дом одиноко стоит...» [8, с. 76]. В данном контексте фитонимическая лексика служит средством вербализации темы духовной стагнации и утраты исторических корней.

Символично-герменевтический анализ дендронима *сосна* в стихотворении «Как селянин, когда грозят...» (1858) позволяет выявить метафорическую параллель между актом сокрытия материальных ценностей и сохранением «пророческого слова» в условиях исторических катаклизмов: «И там во мрачной тишине / Глубоко в землю зарывает, / И на чешуйчатой сосне / Свой знак с заклатьем зарубает — / Так ты, певец, в лихие дни / Во дни гоненья рокового, / Под темной речью хорони / Свое пророческое слово» [8, с. 145]. В данном контексте выбор сосны как медиатора обусловлен ее архетипическими характеристиками — долголетием и имплицитным бессмертием, что проецируется на метафизическую устойчивость творческого наследия («певца»).

В лингвопоэтической парадигме произведения «Слушая повесть твою, полюбил я тебя, моя радость!..» (1851) лексема *вяз* выступает в качестве антропоморфного покровителя: «Ты прислонися ко мне, деревцо, к зеленому вязу: / Ты прислонися ко мне, я стою надежно и прочно!» [7, с. 22]. Взаимодействие дендронимов *вяз* и *деревцо* актуализирует мотив экзистенциальной защиты и патронажа, где флористические объекты наделяются субъектностью и способностью к эмпатии.

В ином контекстуальном векторе береза функционирует как хронотоп памяти и символ юности. В элегическом пейзаже («То было раннею весной...») фитоним становится визуальным центром воспоминаний о начале романтических отношений: «То было раннею весной, / В тени берез то было, / Когда с улыбкой предо мной / Ты очи опустила...» [7, с. 68]. Весенний ландшафт и «тень берез» концептуализируются как сакральное пространство инициации чувств.

Акустическая организация поэтического пространства в стихотворении «Смотри, все ближе с двух сторон...» (1856–1858) реализуется через синкретизм антропогенных и природных звуковых рядов. Фитонимы клен, бук, граб и дуб образуют динамичный полифонический ансамбль: «Зубчатый клен, и гладкий бук, / И твердый граб, и дуб корнистый / Вторят подков железный звук / Среди гама птичьего и свиста...» [8, с. 109]. Метафора «вторят» свидетельствует о достижении аудиовизуальной гармонии, в которой природный мир резонирует с присутствием человека.

Завершает ландшафтную парадигму образ дубравы, шум которой коррелирует с человеческим шепотом. В стихотворении «Тебя так любят все; один твой тихий вид...» (1858) природная эстетика вступает в противоречие с психоэмоциональным диссонансом героини: «Как будто солнца свет, и вешние цветы, / И тень в полдневный зной, и шепот по дубравам, / И даже воздух тот, которым дышишь ты, / Все кажется тебе стяжанием неправым?» [7, с. 56]. Фитонимический код служит для создания фона, на котором «скрытые мучения» личности проявляются наиболее остро через конфликт с внешней гармонией мироздания.

В поэтическом дискурсе Толстого лексема *плющ* характеризуется семантической амбивалентностью. В стихотворении «Обычной полная печали...» (1856–1858) данный фитоним выступает одновременно в биологическом и метафорическом планах. С одной стороны, эпитет «юный» маркирует витальную силу растения, символизируя победу живой природы над статичным разрушением («следами вражды и зла»). С другой стороны, фитоним концептуализируется как медиатор защитного чувства: «Но юный плющ, вивась вкруг зданья, / Покрыл следы вражды и зла — / Ужель еще твои страданья / Моя любовь не обвила?» [8, с. 106]. В приведенном контексте реализуется уподобление любви органическому процессу обволакивания, где чувство героя призвано изолировать сознание возлюбленной от травматического опыта прошлого.

Фитонимы *орешник* и *шелковица* выходят за пределы чисто ландшафтной дескрипции, становясь инструментами объективации нежности и модуса заботы. В структуре лирического высказывания они функционируют как знаки преклонения перед женщиной: «Орешника лист ароматный / Тебе я в тени настелю. / Я там, у подножья аула / Тебе шелковицы нарву...» [7, с. 29].

В произведении «Ты помнишь ли вечер, как море шумело...» (1856–1858) ретроспекция счастливых мгновений материализуется через лексемы *шиповник*, *виноград* и *акация*. Эти фитонимы формируют романтический хронотоп, выступая в роли «свидетелей» интимного диалога героев: «Ты помнишь ли вечер, как море шумело, / В шиповнике пел соловей, / Душистые ветки акации белой / Качались на шляпе твоей? / Меж камней, обросших густым виноградом, / Дорога была так узка...» [8, с. 104]. Ароматические и визуальные характеристики данных растений способствуют созданию атмосферы беззаботности и эмоциональной полноты.

Фитонимические единицы чебер (чабрец) и шалфей в лирике Толстого репрезентируют медитативный пейзаж, инициирующий философскую рефлексию субъекта о гармонии мироздания и месте человека в нем: «Лесной чебер и полевой шалфей, / Блестя росой, в траве благоухали, / И думал я, в померкший глядя свод: / Куда меня так манит и влечет?...» [7, с. 71].

Особый аксиологический статус занимает лексема *вишня* в стихотворении «Вы все любуетесь на скалы...» (1856–1858). Автор выстраивает антитезу между возвышенной эстетикой («любование скалами») и радостью непосредственного бытия. Употребление данного фитонима как символа подлинной, «витальной» поэзии подкрепляется античным прецедентом: «Ужели вишни не природа / И тот, кто ест их, не поэт?.. / И Ифигения едала, / Когда она была в Крыму!» [8, с. 104].

Значительный пласт исследования составляют коллективные номинации растений, связанные с мифологемой родового имени. В элегическом послании «Ты помнишь ли, Мария...» (1840) образы лип, васильков и рощи служат маркерами идеализированного

прошлого: «И липы вековые / Над дремлющим прудом?..», «На ниве золотистой / Степные васильки? / И рощу, где впервые / Бродили мы одни?..» [8, с. 65]. Однако эта идиллическая картина вступает в конфликт с темой необратимости времени, репрезентируемой через образы безмолвных аллей и заглохшего сада, что знаменует распад привычного уклада жизни.

Завершает когнитивный анализ лексема *нива*, используемая автором для масштабирования ментальных процессов. Через синтаксический параллелизм Толстой устанавливает тождество между бескрайностью аграрного пространства и неисчерпаемостью человеческой думы: «Уж ты нива моя, нивушка, / Не скосить тебя маху единого, / Не связать тебя всю во единый сноп! Уж вы думы мои, думушки! / Не стряхнуть вас разом с плеч долой, / Одной речью-то вас не высказать!..» [7, с. 27]. Данная метафора подчеркивает онтологическую невозможность мгновенного освобождения от груза размышлений, уподобляя интеллектуальный труд тяжелой физической жатве.

Взаимообусловленность природной среды и психоэмоциональной сферы лирического субъекта наиболее отчетливо прослеживается в стихотворении «На нивы желтые нисходит тишина...» (1862). Здесь образ нивы и внутренняя интроспекция героя подвергаются полному концептуальному слиянию: «На нивы желтые нисходит тишина; / В остывшем воздухе от меркнувших селений, / Дрожа, несется звон. Душа моя полна / Разлукою с тобой и горьких сожалений...» [7, с. 64]. Пейзаж в данном контексте выступает не просто фоном, а модусом переживания экзистенциального одиночества и элегической грусти.

Лексемы *сад* и *дуб* функционируют в идиостиле Толстого как маркеры временной регрессии. Через образы «опустошенного дома» и «завядших дубов» автор эксплицирует эстетику руин и безвозвратность прошлого: «Приветствую тебя, опустошенный дом, / Завядшие дубы, лежащие кругом, / И море синее, и вас, крутые скалы, / И пышный прежде сад — глухой и одичалый!..» [8, с. 76]. Фитонимы в данном контексте служат визуализацией энтропии и распада некогда гармоничного усадебного пространства.

В иной семантической плоскости образ сада концептуализируется как интимный романтический локус. Характерно использование адъективной формы *вишневый* (с традиционным для поэтики того времени акцентом): «Источник за вишневым садом, / Следы голых девичьих ног, / И тут же оттиснулся рядом / Гвоздями подбитый сапог...» [8, с. 153]. Данный фитоним символизирует юность и чистоту эмоциональных порывов, а сохранение специфической орфоэпической нормы продиктовано требованиями классической метрики и рифменной структуры.

Особое функциональное значение имеет устойчивое сочетание лексемы *лес* с эпитетом *дремучий*. Данная атрибуция подчеркивает онтологическую герметичность и первозданность природного пространства, не затронутого антропогенным воздействием: «Когда кругом безмолвен лес дремучий...» [7, с. 32], «Смотри, все ближе с двух сторон / Нас обнимает лес дремучий...» [8, с. 109].

В стихотворении «Где светлый ключ, спускаясь вниз...» (1856–1858) образ леса наделяется высшим сакральным статусом через апелляцию к античной мифологеме: «Но уж не та теперь пора; / Где был заветный лес Дианы, / Там слышны звуки топора...» [8, с. 108]. Внедрение в текст звуковой метафоры («звуки топора») знаменует процесс десакрализации природы и разрушения мирового порядка. Гибель «заветного леса» становится предвестием утраты внутренней гармонии и духовной деградации человечества.

Заключение. Таким образом, в ходе исследования было установлено, что дендронимическая лексика в поэтическом дискурсе А.К. Толстого представляет собой многоуровневую систему, выходящую за рамки номинативно-дескриптивной функции. Анализ семантической деривации фитонимов показал, что поэт мастерски использует механизмы антропоморфизма и метафоризации для объективации сложных философских категорий и психоэмоциональных состояний. Выявлено, что в идиостиле данного автора дендронимы выступают в роли фундаментальных когнитивных констант, связывающих конкретно-чувственные образы природы с абстрактными экзистенциальными смыслами,

такими как необратимость времени, преемственность родовых традиций и духовная трансформация личности. Системная организация названий деревьев и кустарников в текстах автора позволяет говорить о наличии индивидуализированного растительного кода, служащего инструментом познания антропоцентрической картины мира.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Дьяченко, Ю. А. Место фитонимической лексики в художественной прозе Е. И. Носова // Вестник ВятГУ, 2010. — № 2. — С. 38–41.
2. Зварыкина, И. С. Принципы номинации растений в Астраханском регионе // Вестник Челябинского государственного университета. — Челябинск, 2014. — № 3. — С. 33–35.
3. Летова, А. М. Из истории исследования фитонимической лексики: лингвокультурологический аспект // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Русская филология, 2012. — № 2. — С. 30–34.
4. Русский семантический словарь. Толковый словарь, систематизированный по классам слов и значений / Российская академия наук. Ин-т рус. яз. им. В. В. Виноградова; под общей ред. Н. Ю. Шведовой. — М., 2002. — 800 с.
5. Сальникова, В. В. Тематические группы фитонимов в автобиографических произведениях о детстве (на материале повестей С. Т. Аксакова «Детские годы Багрова-внука» и А. Н. Толстого «Детство Никиты») // Филологические науки. Вопросы теории и практики. — Тамбов: Грамота, 2014. — № 9 (39): в 2-х ч. Ч. I. — С. 156–159.
6. Толстой, Н. И. Язык и народная культура. Очерки по славянской мифологии и этнолингвистике. — М.: Издательство «Индрик», 1995. — 512 с.
7. Толстой, А. К. Стихотворения. Баллады. Былины. — Спб.: Издательская группа «Лениздат», «Команда А», 2013. — 224 с.
8. Толстой, А. К. Стихотворения. — М.: Издательство художественной литературы, 1963. — 803 с.
9. Часовникова, А. В. Христианские образы растительного мира в народной культуре. Петров крест. Адамова голова. А. В. Часовникова. — М.: Издательство «Индрик», 2003. — 248 с.
10. Шарафадина, К. И. «Алфавит флоры» в аллегорическом языке графики и поэзии рукописных альбомов первой половины XIX века Текст. / К. И. Шарафадина // Рус. лит-ра, 2004. — № 1. — С. 74–95.

REFERENCES

1. Dyachenko, Yu. A. (2010) The place of phytonymic vocabulary in the fiction of E. I. Nosov // Bulletin of Vyatka State University, 2, 38–41. (In Russian)
2. Zvarykina, I. S. (2014) Principles of plant nomination in the Astrakhan region // Bulletin of the Chelyabinsk State University. Chelyabinsk, 3, 33–35. (In Russian)
3. Letova, A.M. (2012) From the history of phytonymic vocabulary research: a linguistic and cultural aspect // Bulletin of the Moscow State Regional University. Series: Russian Philology, 2, 30–34. (In Russian)
4. Russian semantic dictionary. Explanatory dictionary, systematized by classes of words and meanings (2002) / Russian Academy of Sciences. V. V. Vinogradov Institute of Russian Language; under the general editorship of N. Y. Shvedova, Moscow, 800. (In Russian)
5. Salnikova, V. V. (2014) Thematic groups of phytonyms in autobiographical works about childhood (based on the novels by S. T. Aksakov "The childhood of Bagrov the grandson" and A. N. Tolstoy "Nikita's Childhood") // Philological Sciences. Questions of theory and practice. — Tambov: Diploma, 9(39): in the 2nd part of Part I. 156–159. (In Russian)
6. Tolstoy, N. I. (1995) Language and folk culture. Essays on Slavic mythology and ethno-linguistics. Moscow: Indrik Publishing House, 512. (In Russian)
7. Tolstoy, A. K. (2013) Poems. Ballads. Epics. St. Petersburg: Lenizdat Publishing Group, Team A, 224. (In Russian)
8. Tolstoy, A. K. (1963) Poems. Moscow: Publishing House of Fiction, 803. (In Russian)
9. Chasnikova, A.V. (2003) Christian images of the plant world in folk culture. Peter's cross. Adam's head. A. V. Chasovnikova. Moscow: Indrik Publishing House, 248. (In Russian)
10. Sharafadina, K. I. (2004) "The Alphabet of flora" in the allegorical language of graphics and poetry of handwritten albums of the first half of the 19th century Text. / K. I. Sharafadina // Rus. lit., 1. 74–95. (In Russian)

Поступила в редакцию 09.04.2026 г.

O. Y. Pechenkina, D. I. Toropyno

STRUCTURAL ORGANIZATION AND SEMANTIC DERIVATION OF DENDRONYMIC VOCABULARY IN A.K. TOLSTOY'S POETRY

This study analyzes the structural organization and semantic derivation of dendronymic vocabulary in the poetry of A.K. Tolstoy. The functions of phytonyms as elements of a poetic system are considered, including their role in creating landscape images, conveying the psycho-emotional states of a lyrical subject, and representing cultural

and historical codes. Special attention is paid to the metaphorical potential of dendronyms, their connection with the mythological substratum, as well as the use of archaic forms and exotic nominations. The research is based on the analysis of specific poems and reveals how the choice of a phytonym and its contextual environment serve to explicate the author's worldview, philosophical ideas and aesthetic attitudes.

Key words: *dendronyms, vocabulary, poetry, semantics, anthropomorphism, A.K. Tolstoy.*

Торопыно Данила Иванович.

Брянский государственный университет, г. Брянск, Российская Федерация.

Студент 5 курса бакалавриата.

Направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование, профиль «Русский язык и литература».

ORCID 0009-0007-7946-8966.

E-mail: danila.toroppyno@mail.ru.

Toropyno Danila Ivanovich.

Bryansk State University, Bryansk, Russian Federation.

A 5th year undergraduate student.

The field of study is Teacher education on 03.44.05, the profile «Russian language and literature».

ORCID 0009-0007-7946-8966.

E-mail: danila.toroppyno@mail.ru.

Печенкина Ольга Юрьевна.

Брянский государственный университет, г. Брянск, Российская Федерация.

Кандидат филологических наук, доцент.

Преподаватель кафедры русского языка.

ORCID 0000-0001-9558-7446.

E-mail: olya_bryansk@mail.ru.

Pechenkina Olga Yurievna.

Bryansk State University,

Bryansk, Russian Federation.

Candidate of Philological Sciences, Associate Professor.

Lecturer of the Russian language Department.

ORCID 0000-0001-9558-7446.

E-mail: olya_bryansk@mail.ru.